

ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ И ПРОСВЕЩЕНИЕ / EDUCATION, UPBRINGING AND ENLIGHTENMENT

УДК 159.9.072

DOI: 10.5281/зенодо.14510447

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ МАНИПУЛИРОВАНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩИХ ЛИЧНОСТЕЙ В ДЕЛОВОМ ОБЩЕНИИ

КОНЯГИНА Людмила Николаевна,

Российский университет кооперации (Москва, РФ);

Кандидат педагогических наук, доцент; e-mail: konyaginaln@mail.ru

ИЛЬИНА Ольга Викторовна,

Российский университет кооперации (Москва, РФ);

Старший преподаватель; e-mail: Olgawerhova@yandex.ru

ГОГОЛЕВА Галина Серафимовна,

Российский университет кооперации (Москва, РФ);

Кандидат педагогических наук, доцент; e-mail: g.s.gogoleva@ruc.su

Аннотация. В статье раскрываются особенности манипулирования в деятельности взаимодействующих личностей в организации. Теоретической основой исследования выступили труды отечественных и зарубежных учёных, позволяющие раскрыть многогранность процесса манипулирования в межличностных коммуникациях. Теоретическое исследование данной темы уточняется и подтверждается проведенным психологическим исследованием на базе кафедры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Российского университета кооперации. В эмпирическом исследовании использовались следующие психодиагностические методики: Шкала манипулятивного отношения (ШМО) Т. Банта (в адаптации В.В. Знакова); Методика межличностных отношений Т. Лири (в адаптации Л.Н. Собчик); Социометрия Дж. Морено (в адаптации Я.Л. Коломинского); Тест коммуникативных умений Л. Михельсона (адаптации Ю.З. Гильбуха). Данные, полученные в процессе исследования по названным психодиагностическим методикам последовательно представлены в тексте статьи.

Ключевые слова: манипуляция, манипулирование, межличностные отношения, взаимоотношения, коммуникации, взаимодействующие личности, информация, субъективные связи, эмоциональные переживания, деловое общение, негативное воздействие, позитивное воздействие

Для цитирования: Конягина Л.Н., Ильина О.В., Гоголева Г.С. Психологические возможности манипулирования взаимодействующих личностей в деловом общении. // Сервис plus. 2024. Т.18. №3. С.175-185. DOI: 10.5281/зенодо.14510447.

Статья поступила в редакцию: 12.07.2024.

Статья принята к публикации: 06.11.2024.

PSYCHOLOGICAL POSSIBILITIES OF MANIPULATING INTERACTING PERSONALITIES IN BUSINESS COMMUNICATION

Lyudmila N. KONYAGINA,

Russian University of Cooperation (Moscow, Russia);

PhD (Cand. Sc.) in Pedagogics, Associate Professor; e-mail: konyaginaln@mail.ru

Olga V. ILYINA,

Russian University of Cooperation (Moscow, Russia);

Senior Lecturer; e-mail: Olgawerhova@yandex.ru

Galina S. GOGOLEVA,

Russian University of Cooperation (Moscow, Russia);

PhD (Cand. Sc.) in Pedagogics, Associate Professor; e-mail: g.s.gogoleva@ruc.su

Abstract. The article reveals the features of manipulation in the activities of personally interacting individuals in an organization. The theoretical basis of the study is the works of domestic and foreign scientists, which allow to reveal the many facets of the manipulation process in interpersonal communications. The theoretical study of this topic is clarified and confirmed by psychological research conducted on the basis of the Department of Humanities and Foreign Languages of the Russian University of Cooperation. The following psychodiagnostic methods were used in the empirical study: the Manipulative Attitude Scale (SHMO) by T. B. Anta (adapted by V.V. Znakov); The method of interpersonal relations by T. Leary (adapted by L.N. Sobchik); Sociometry by J. Moreno (adapted by Y.L. Kolominsky); Communication skills by L. Michel (adapted by Y.Z. Gilbukh). The data obtained in the course of the study using these psychodiagnostic methods are consistently presented in the text of the article.

Keywords: manipulation, manipulation, interpersonal relations, relationships, communications, interacting personalities, information, subjective connections, emotional experiences, business communication, non-native impact, positive impact

For citation: Konyagina, L.N., Ilyina, O.V., & Gogoleva, G.S. (2024). Psychological possibilities of manipulating interacting personalities in business communication. *Service plus*, 18(3), 175-185. DOI: 10.5281/zenodo.14510447. (In Russ.).

Submitted: 2024/07/12.

Accepted: 2024/11/06.

Введение

Актуальность исследования феномена манипулирования в деятельности взаимодействующих личностей в организации обусловлена динамическим развитием коммуникационных процессов современного общества. Индивид, попадающий в эти виды реальностей, практически или духовно осуществляет свою деятельность в соответствии с их содержанием и поддается манипуляции со стороны этих социальных явлений [9].

Проблема исследования в том, что манипуляция представляет собой направленное на человека явление в социально-психологическом аспекте. В этом плане, манипуляция стала возможна во всех видах межличностных коммуникаций. Несмотря на то, что явление манипуляции взаимодействующих личностей в деловом общении изучается достаточно давно, до сих пор нет чёткого его определения [11, 14].

В работе были использованы следующие методы: теоретический анализ литературы, психодиагностические методы, статистические методы. Использовались следующие психодиагностические методики:

1. Шкала манипулятивного отношения (ШМО) Т. Банта (в адаптации В.В. Знакова). Manipulative Attitude Scale (CMO) T. Banta (adapted by V.V. Znakov);

2. Методика межличностных отношений Т. Лири (в адаптации Л.Н. Собчик). The methodology of the quality of interpersonal relations by T. Leary (adapted by L.N. Sobchik);

3. Социометрия Дж. Морено (в адаптации Я.Л. Коломинского). Sociometry of J. Moreno (adapted by Ya.L. Kolominsky);

4. Тест коммуникативных умений Л. Михельсона (адаптации Ю.З. Гильбуха). Test of L. Mikhelson's communicative skills (adaptations of Y.Z. Gilbukh).

Межличностные отношения в организации – это совокупность взаимодействий между индивидами. Природа этих взаимодействий в любых общностях достаточно сложна. В них проявляются как сугубо индивидуальные качества личности – её эмоциональные и волевые свойства, интеллектуальные возможности, так и усвоенные личностью нормы и ценности общества, активность личности,

её деятельность в системе межличностных отношений [1, 4, 6].

Одной из стратегий поведения при взаимодействии, в том числе и в деловом, является манипуляция. Манипуляция (манипулятивное воздействие) – это способ воздействия личности (общества, социальной группы) на личность (общество, социальную группу), при котором передача необходимой информации от субъекта манипуляции к объекту манипуляции осуществляется скрытым, замаскированным способом, в результате чего объект манипуляции вынужден признать передаваемую ему субъектом манипуляции информацию исходящей как бы «от себя», от своей личности, не обнаруживая при этом воздействия самого субъекта манипуляции [3, 7, 10].

Особенности делового общения исследуют В.И. Андреев, О.А. Баева, Г.В. Бороздина, Л.В. Власов, Ю.Н. Емельянов, Ю.М. Жуков, А.П. Журавлев, А.Ю. Панасюк, А.Л. Свенцицкий, В.К. Семеновская и другие. Проблемы межличностных манипуляций рассмотрены в работах Е.Л. Доценко, В.В. Знакова, Ю.А. Ермакова, С.Д. Хассена, Г.В. Франке, Э. Шострома, Г. Шиллера [13, 16, 17].

Теоретической основой исследования выступили труды отечественных и зарубежных учёных, позволяющие раскрыть многогранность процесса манипулирования в межличностных коммуникациях (В. Глассер, А. Эллис, С.Д. Хассен, Г.В. Франке, Э. Шостром, Е.Л. Доценко, В.В. Знаков, В. Шейнов, Д. Дубровский, П.Б. Паршин, Г. Шиллер) [5, 8, 12, 15].

Цель исследования – изучить манипулирование в деятельности взаимодействующих личностей в организации.

Задачи исследования:

1. Провести теоретический анализ научной литературы по проблеме манипулирования в деятельности взаимодействующих личностей в организации.

2. Организовать и провести эмпирическое исследование манипулирования в деятельности взаимодействующих личностей в организации с помощью шкалы манипулятивного отношения (ШМО) Т. Банта, методики межличностных отношений Т. Лири, социометрической процедуры Дж.

Морено и теста коммуникативных умений Л. Михельсона.

Методы исследования

В работе были использованы следующие методы: теоретический анализ литературы, психодиагностические методы, статистические методы.

Эмпирическое исследование проводилось на базе Российского университета кооперации, на кафедре гуманитарных дисциплин и иностранных языков. В исследовании принял участие коллектив из 60 человек, из них 40 женщин и 20 мужчин. Возраст испытуемых 23 – 50 лет. Стаж работы в организации 1 - 15 лет.

В эмпирическом исследовании использовались следующие методики [2, 3]:

1. Шкала манипулятивного отношения (ШМО) Т. Банта (в адаптации В.В. Знакова).
2. Методика межличностных отношений Т. Лири (в адаптации Л.Н. Собчик).
3. Социометрия Дж. Морено (в адаптации Я.Л. Коломинского).
4. Тест коммуникативных умений Л. Михельсона (адаптации Ю.З. Гильбуха).

К методам обработки полученных результатов был применен математико-статистический анализ [3]. Математико-статистическая обработка данных проводилась с использованием статистического пакета программы STATISTIKA 10.0. Вычислялись:

1. Среднее арифметическое (M) – мера центральной тенденции, отражающее наиболее ожидаемое значение из ряда.
2. Стандартное отклонение (σ) – показатель нормального распределения, являющийся стандартизированным средним арифметическим отклонением каждого значения из ряда от среднего.
3. U-критерий Манна-Уитни предназначен для оценки различий между двумя выборками по уровню какого-либо признака, количественно измеренного. Этот метод определяет, достаточно ли мала зона перекрещивающихся значений между двумя рядами. Чем меньше область перекрещивающихся значений, тем более вероятно, что различия достоверны.

4. Коэффициент ранговой корреляции Спирмена используется с целью изучения между явлениями. В этом случае определяется фактическая степень параллелизма между двумя количественными рядами изучаемых признаков и дается оценка тесноты установленной связи с помощью количественно выраженного коэффициента.

Выбранные методы математико-статистической обработки данных позволяют более качественно представить результаты эмпирического исследования.

Эмпирическое исследование проходило в три этапа. На первом этапе исследования была сформирована выборка, определены место и время обследования, выбирались батарея методик, готовились бланки методик. На втором этапе исследования проводилась психологическая диагностика манипулирования в деятельности взаимодействующих личностей в организации. На третьем этапе проводилась количественная и качественная обработка данных, оценка результатов исследования, интерпретация данных, формулировка выводов.

Результаты исследования

1. Результаты диагностики по шкале манипулятивного отношения (ШМО) Т. Банта. Соотношение числа испытуемых с разным уровнем манипулятивного отношения представлено в рисунке 1.

По результатам было выявлено, что в группе испытуемых манипулятивное отношение к другим выражено на среднем уровне с тенденцией к высокому, то есть сотрудники имеют свойство использовать других для удовлетворения своих собственных потребностей, не учитывая интересов другого человека. Разброс значений по выборке небольшой, и остается в пределах средних значений.

2. Результаты исследования по методике межличностных отношений Т. Лири в группе испытуемых. Соотношение испытуемых с разным доминирующим поведением в межличностных отношениях отражено на рисунке 2.

Рис. 1 – Соотношение числа испытуемых с разным уровнем манипулятивного отношения
 Fig. 1 – The ratio of the number of subjects with different manipulative attitude levels

Рис. 2 – Соотношение испытуемых с разным доминирующим поведением в межличностном отношении
 Fig. 2 – The ratio of subjects with different dominant interpersonal behavior

Рис. 3 – Соотношение испытуемых с разным положением в группе
 Fig. 3 – The ratio of subjects with different positions in the group

По соотносительным данным выявлено, что:

- у большинства сотрудников (23,3%) преобладает авторитарный или сотрудничающий типы;
- у 16,7% испытуемых преобладает жесткое льношение к окружающим;
- у 16,7% испытуемых преобладает альтруистический тип межличностных отношений;

- 6,7% испытуемь относятся к подозрительному типу межличностных отношений;
- у 6,7% смотрудников доминирует зависимый тип;
- у 3,3% испытуемых доминирует эгоистичный тип межличностных отношений;
- у 3,35 сотрудников выражен покорный тип.

3. Социометрия Дж. Морено (в адаптации Я.Л. Коломинского). Результаты оценки социометрического статуса каждого испытуемого и его положение в группе представлены в рисунке 3.

В группе сотрудников выявлены представители всех социометрических статусов:

– 40% имеют положение предпочитаемых;

– у 23,3% статус отвергаемых;
– 20% имеют статус пренебрегаемых;
– 6,7% имеют статус изолированных.

4. Тест коммуникативных умений Л. Михельсона (Адаптация Ю.З. Гильбуха).

Соотношение испытуемых с разными доминирующими типами общения представлены на рисунке 4.

Рис. 4 – Соотношение испытуемых с разными доминирующими типами общения

Fig. 4 – The ratio of subjects with different dominant communication types

Рис. 5 – Результаты сравнительного анализа особенностей межличностных отношений у испытуемых с разным уровнем манипулятивного отношения

Fig. 5 – Comparative analysis results of the interpersonal behavior features in test subjects with different manipulative attitude levels

По результатам соотношения видно, что:

– 50% группы испытуемых выбирает компетентный тип общения;
– 26,7% выбирает агрессивный тип общения;

– 23,3% испытуемых имеют зависимый тип общения.

В группе испытуемых главным является компетентный способ общения. Менее выражены агрессивный и зависимый типы общения.

Проведя сравнительный анализ особенностей межличных отношений, коммуникативных умений, статусак в группе у испытуемых с разным уровнем манипулятивного отношения мы получили результаты, предствленный в рисунке 5.

Сравнительный анализ результатов показал, что у сотрудников со сниженным уровнем манипулятивного отношения значительно больше проявляется дружелюбия в межличностных отношениях ($p \leq 0,01$), они более уступчивые, подчиняющиеся ($p \leq 0,05$), склонны проявлять альтруизм, отказываться от своих целей ради других ($p \leq 0,01$), больше склонны к сотрудничеству во взаимоотношениях ($p \leq 0,01$), чем испытуемые с высоким уровнем манипулятивного отношения.

Социометрический статус выше у сотрудников с высоким уровнем манипулятивного отношения и уровнем выше среднего. Однако, различия статистически не значимы. Можно предполагать, что личности, склонные к манипулированию, чаще привлекают к себе внимание, становятся лидерами в группе, чем сотрудники с низким уровнем манипулятивного отношения.

Сотрудники с низким уровнем манипулятивного отношения чаще выбирают зависимый тип общения, склонны больше подчиняться при общении с другими ($p \leq 0,01$).

Сотрудники с высоким уровнем манипулятивного отношения чаще выбирают агрессивный тип общения, склонны больше к доминантной позиции ($p \leq 0,01$).

Рис. 6 – Результаты сравнительного анализа социометрического статуса у испытуемых с разным уровнем манипулятивного отношения

Fig. 6 – Comparative analysis results of subjects' sociometric status of with different manipulative attitude levels

Рис. 7 – Результаты сравнительного анализа коммуникативных умений у испытуемых с разным уровнем манипулятивного отношения

Fig. 7 – Comparative analysis results of the communicative skills of subjects with different manipulative attitude levels

Значимые взаимосвязи представлены в корреляционной плеяде на рисунке 8.

Манипулятивное поведение положительно связано с агрессивным общением ($p < 0,01$), и отрицательно взаимосвязано с зависимым общением

($p < 0,01$), подчиняемым ($p < 0,05$), сотрудничающим ($p < 0,01$), альтруистическим типом межличностных отношений ($p < 0,01$), и дружелюбием.

Таким образом, к манипулятивному поведению склонны сотрудники с низким уровнем

коммуникативной компетенции и доминантной формой общения, и не склонны сотрудничать с низким уровнем коммуникативных компетенций и подчиняемых форм общения, покорные, уступчивые, неуверенные в себе, зависимые от других, гиперответственные, добрые, дружелюбно настроенные по отношению к другим.

Анализ полученных результатов показал, что в группе испытуемых манипулятивное отношение к другим выражено на среднем уровне с тенденцией к высокому, то есть сотрудники иногда используют других для удовлетворения своих собственных потребностей, не учитывая интересов другого человека. 13,3% сотрудников имеют высокую склонность к использованию других для удовлетворения своих собственных потребностей. 6,7% не обладают способностью к манипулированию другими.

Типы межличностных отношений в группе испытуемых выражены в разной степени. Большинство воспринимают себя в межличностных отношениях как сотрудничающий – конвенциональный, ответственный – великодушный и властный – лидирующий типы. То есть в группе испытуемых в межличностных отношениях в целом характерен ответственный по отношению к людям характер поведения, деликатность, отзывчивость, склонность к сотрудничеству, кооперации, гибкость и компромисс при решении возникающих проблем и

возникших конфликтных ситуациях. Эти люди в основном любят доминировать, весьма энергичны, проявляют лидерские качества, любят давать советы, требуют к себе уважения, упорны и настойчивы в деятельности и общении. Так же в коллективе более выражено доминирование, нежели дружелюбие.

40% респондентов имеют положение предпочитаемых, 23,35 статус отвергаемых, 20% проявляют статус пренебрегаемых (имеют одинаково небольшое число как положительных так и отрицательных выборов). Статус звезд в группе у 10% испытуемых. Также 2 человек (6,7%) проявили статус изолированных, то есть не получили ни одного выбора.

Выявлено, что в группе испытуемых компетентный тип общения является основным способом общения. А агрессивный и зависимый тип общения в данной группе менее выражены. Больше половины испытуемых стараются адекватно действовать в ситуациях, где может потребоваться их реакция на положительные или отрицательные высказывания других, на их просьбы, умеют понимать чувства и состояния другого человека. Агрессивный тип общения выбирают 26,7% респондентов, что проявляется в их часто доминантной позиции. 23,3% проявляют зависимый тип общения, склонность подчиняться другим в общении.

Рис. 8 – Корреляционная плеяда
Fig. 8 – The correlation group

Результаты корреляционного анализа показали, что манипулятивное общение определенно положительно связано с агрессивным общением ($p < 0,01$), и явно отрицательно взаимосвязано с как с зависимым типом общения ($p < 0,01$), так и с подчиняемым ($p < 0,05$), сотрудничающим ($p < 0,01$), альтруистическим ($p < 0,01$) типами межличностных отношений. И проявлению межличностного дружелюбия ($p < 0,01$). Таким образом мы выявили и уточнили, что сотрудники с низким уровнем коммуникативных компетенций и доминантной формой общения чаще используют манипулятивное поведение. Сотрудники же с низким уровнем коммуникативных компетенций и подчиняемой формой общения, покорные, уступчивые, неуверенные в себе, зависимые от мнения других, гиперответственные, добрые, дружелюбно настроенные по отношению к другим – почти не склонны к манипулятивному поведению в общении.

Заключение

Манипуляции – частый элемент взаимодействия лиц в организации. Степень успешности манипуляции в значительной мере зависит от того, насколько широк арсенал используемых манипулятором средств психологического воздействия и насколько манипулятор гибок в их использовании. Манипуляции не всегда являются негативным воздействием, они могут предотвратить и разрешить конфликтные ситуации при умелом их использовании. Также склонность к манипулированию другими людьми может быть личностной чертой личности, и человек может не осознавать отрицательных сторон своих взаимодействий с другими людьми.

Результат нашего эмпирического исследования наглядно показал, что в группе испытуемых манипулятивное отношение по отношению к другим выражено на среднем уровне с тенденцией к высокому уровню. Это значит, что данные сотрудники могут использовать других для удовлетворения собственных потребностей, совершенно не учитывая интересов другого человека. 13,3% сотрудников имеют высокую склонность к использованию других для удовлетворения собственных потребностей, а, 6,7% – не обладают способностью к манипулированию другими.

Большинство сотрудников исследуемого коллектива воспринимают себя в сложившихся межличностных отношениях как сотрудничающий, альтруистичный или авторитарный типы. В группе более проявляется доминирование, нежели дружелюбие. В коллективе большинство испытуемых (40%) имеют положение предпочитаемых. У 23,3% – статус отвергаемых. 20% – имеют статус пренебрегаемых, 10% испытуемых имеют статус звезд. Так же выявлено, что 6,7% (2 человека) находятся в статусе изолированных.

В группе испытуемых главным является компетентный способ общения, и, менее выражены агрессивный и зависимый тип общения.

Результаты корреляционного анализа показали, что манипулятивное поведение положительно связано с агрессивным общением, и, отрицательно взаимосвязано с зависимым общением, подчиняемым, сотрудничающим, альтруистическим типами межличностных отношений и дружелюбием.

Таким образом, можно сделать вывод: склонность к манипулированию в общении взаимодействующих личностей в организации зависит как от субъективных (отношение к себе-седнику) так и объективных (коммуникативные умения) особенностей общения. К манипулятивному поведению склонны сотрудники с низким уровнем коммуникативных компетенций и доминантной формой общения, и не склонны сотрудники с низким уровнем коммуникативных компетенций и подчиняемой формой общения, чаще покорные, уступчивые, неуверенные в себе, зависимые от других, гиперответственные, добрые, дружелюбно настроенные по отношению к другим.

На основе результатов исследования были разработаны практические рекомендации для испытуемых с целью профилактики высокого и низкого уровней манипулятивности и развития коммуникативной компетентности.

Полученные данные могут быть использованы в профориентационной работе, а также при решении проблем управления персоналом и расстановке кадров.

Список источников

1. Блакар Р.М. Язык как инструмент социальной власти // Язык и моделирование социального взаимодействия: сборник статей: [перевод] / сост. В.М. Сергеев, П.Б. Паршин; общ. ред. В.В. Петрова; вступ. ст. В.М. Сергеева; [примеч. П.Б. Паршина]. – М.: Прогресс, 2014. – 532 с. – ISBN 978-5-4475-8203-6.
2. Андреас Эдмюллер, Томас Вильгельм. Техники манипуляции: распознавание и противодействие / Андреас Эдмюллер, Томас Вильгельм; [пер. с нем. М.Э. Рёш]. – 7-е изд. – М.: Омега-Л, 2014. – 144 с. - ISBN 978-5-370-02920-2
3. Доценко Е.Л. Психология манипуляции: феномены, механизмы и защита. – М.: ЧеРо, Издательство МГУ, 2017. – 344 с. – ISBN 5-88711-038-4
4. Знаков В.В. Психология понимания: проблемы и перспективы / В.В. Знаков; Рос. акад. наук, Ин-т психологии. – Москва: Ин-т психологии РАН, 2005 (М.: Типография «Наука»). – 446 с. – ISBN 5-9270-0078-9
5. Кара-Мурза С.Г. Власть манипуляции. – Изд. 2-е. – М.: Академический Проект, 2019. – 380 с. – ISBN 978-5-8291-1710-8
6. Климченко М.С. Деловое общение как психолого-педагогическая проблема // Молодой ученый. Учредители: ООО «Издательство Молодой ученый» – 2016. – № 15. – С. 461-464. – ISSN: 2072-0297eISSN
7. Клоков. Чёрный PR. / И. Клоков. – СПб.: Питер, 2007. – 206 с. ISBN 978-5-91180-359-9
8. Кузьмина Т.В. Эффективное манипулирование поведением человека. – М.: Дашков и Ко, 2014. – 148 с. – ISBN 978-5-394-00151-2
9. Ломов Б.Ф. Проблема общения в психологии: [Сб. статей] / АН СССР, Ин-т психологии; [Отв. ред. Б.Ф. Ломов]. – М.: Наука, 2011. – 107 с. – ISBN 978-5-4475-8203-6
10. Паршин П.Б. От такого и слышу: о содержании и узусе понятия манипуляции / Вестник Амурского государственного университета. Серия «Гуманитарные науки». № 46. – Благовещенск: Диалог, 2013. – ISSN: 2073-0284
11. Розенберг М. Язык жизни: Ненасильственное общение / Перев. С англ. – М.: ООО Книжное издательство «София», 2018. – 288 с. – ISBN 978-5-906897-27-5
12. Сидоренко Е.В. Тренинг влияния и противостояния влиянию. – СПб.: Речь, 2004. – 256 с. – ISBN 5-9268-0239-3
13. Таранов П.С. Приемы влияния на людей / П.С. Таранов. – М.: ГРАНД: ФАИР-ПРЕСС. – М., 2012. – 608 с. – ISBN 5-8183-0161-3
14. Терещенко О.В. Теория и методы исследований коммуникации: / Сборник науч. ст. Вып. 3 / под ред. О.В. Терещенко. – Минск: БГУ, 2018. – С. 62-67. – ISBN 978-985-566-021-8.
15. Шейнов В.П. Психологическое влияние. – Минск: Харвест, 2017. – 640 с. – ISBN 978-985-16-2139-8
16. Фишер Р, Юрии У., Патон Б. Переговоры без поражения. Гарвардский метод / Роджер Фишер, Уильям Юри и Брюс Паттон; перевод с английского Татьяны Новиковой. – 7-е изд. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2018. – 259 с. – ISBN 978-5-00117-133-1
17. Шлахтер В., Хольнов С. Искусство доминировать. – М.: Респекс, 2013. – 192 с. – ISBN 5-7345-02П-8

References

1. Blakar, R.M. (2014). *Yazykkak instrument sotsial'noy vlasti* [Language as an in the tool of social power] // Sergeev, V.M., Parshin, P.B. et al. (2014). *Yazyk i modelirovanie sotsial'nogo vzaimodeistviya* [Language and modeling of social interaction]: collection of articles. Moscow, Progress Publ. ISBN 978-5-4475-8203-6. (In Russ.).
2. Edmüller, A., Wilhelm, T. (2014). *Tehniki manipuljacji: raspoznavanie i protivodejstvie* [Manipulation Techniques: Recognition and Counteraction]. 7th ed. Moscow: Omega-L. ISBN 978-5-370-02920-2 (In Russ.).
3. Dotsenko, E.L. (2017). *Psikhologiya manipulatsii: fenomeny, mekhanizmy i zashchita* [Psychology of manipulation: phenomena, mechanisms and protection]. Moscow: CheRo, Moscow State University Publishing House. ISBN 5-88711-038-4 (In Russ.).
4. Znakov, V.V. (2005). *Psikhologiya ponimanie: problemy i perspektivy* [Psychology of Understanding: Problems and Prospects]. Moscow: Institute of Psychology of the Russian Academy of Sciences. ISBN 5-9270-0078-9 (In Russ.).
5. Kara-Murza, S.G. (2019). *Vlast manipulyatsii* [Power of manipulation]. Ed. 2nd. Moscow: Academic Project. ISBN 978-5-8291-1710-8 (In Russ.).

6. Klimchenko, M.C. (2016). Delovoe obshhenie kak psikhologo-pedagogicheskaja problema [Business communication as a psychological and pedagogical problem]. *Molodoj uchenyj [Young Scientist]*, 15, 461-464. ISSN: 2072-0297eISSN (In Russ.).
7. Klovov, I. (2007). *Chernyi PR [Black PR]*. St. Petersburg: Piter. ISBN 978-5-91180-359-9 (In Russ.).
8. Kuzmina, T.V. (2014). *Effektivnoe manipulirovanie povedeniem cheloveka [Effective Manipulation of Human Behavior]*. Moscow: Dashkov & Co. ISBN 978-5-394-00151-2 (In Russ.).
9. Lomov, B.F. et al. (2011). *The problem of communication in psychology [Problema obshcheniya v psikhologii]*: Collection of articles. Moscow: Nauka Publishing. ISBN 978-5-4475-8203-6 (In Russ.).
10. Parshin, P.B. (2013). Ot takoe i slyhu: o sodержanii i uzuse ponyatiya manipulatsii [From this and I hear: on the content and use of the concept of manipulation]. *Vestnik Amurskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya «Gumanitarnye nauki» [Bulletin of the Amur State University. The series "Humanities"]*, 46. ISSN: 2073-0284 (In Russ.).
11. Rozenberg, M. (2018). *Yazyk zhizni: Nenasil'noe obshchenie [Language of Life: Non-Violent Communication]*. Moscow: LLC Book Publishing House "Sofia". ISBN 978-5-906897-27-5 (In Russ.).
12. Sidorenko, E.V. (2004). *Trening vliianiia i protivostoianiia vliianiiu [Training of influence and confrontation of influence]*. St. Petersburg: Rech. ISBN 5-9268-0239-3 (In Russ.).
13. Taranov, P.S. (2012). *Priomy vliyaniya na lyudei [Methods of influence on people]*. Moscow: GRAND: FAIR PRESS. ISBN 5-8183-0161-3 (In Russ.).
14. Tereshchenko, O.V. et al. (2018). *Teoria i metody issledovaniy k o munikatsii [Theory and methods of research to the municipality]*: collection of articles. Minsk: BSU, 2018. – P. 62-67. – ISBN 978-985-566-021-8. (In Russ.).
15. Sheinov, V.P. (2017). *Psihologicheskoe vliianie [Psychological influence]*. Minsk: Harvest. ISBN 978-985-16-2139-8 (In Russ.).
16. Fischer, R., Urey, W., & Patton, B. (2018). *Peregovory bez porazheniia. Garvardskii metod [Negotiation Without Defeat. The Harvard Method]*. 7th ed. Moscow: Mann, Ivanov and Ferber. ISBN 978-5-00117-133-1 (In Russ.).
17. Shlakhter, V., Kholnov, S. (2013). *Iskusstvo dominirovat [The art of domination]*. Moscow: Respek. ISBN 5-7345-02P-8 (In Russ.).